

Indicadores Iberoamericanos del Deporte y la Actividad Física Para el Desarrollo Sostenible

Informe de País de Perú

Publicado en 2025 por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

DOI: 10.5281/zenodo.15676960

© Consejo Iberoamericano del Deporte, 2025

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de opinión alguna por parte del CID ni de la UNESCO sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las del CID ni de la UNESCO, ni las comprometen.

Consultor internacional:
Prof. Alfonso Jiménez Gutiérrez
PhD, CSCS, NSCA-CPT, FLF

Foto de portada:
Kevin André

Este documento ha sido preparado por:
Dr. Domingo F. Hernández-Angeles^{b,d}
Dr. Daniela Hernández^{b,d}
Dr. Raúl Sánchez-García^{a,d,*}
Dr. Robert Bauer^{a,d}
Dr. Silvia González^{c,d}
Dr. Inés Nieto^{a,d}
Dr. Xián Mayo^{a,d}
Dr. Alfonso Jiménez^{a,d}

^a Centro de Investigación en Ciencias del Deporte (CIDE), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España

^b UNESCO

^c Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Bogotá, Colombia

^d Consejo Iberoamericano del Deporte

* Autor de correspondencia:
Raúl Sánchez-García
raul.sanchez@urjc.es

Este Informe País es el resultado de un intenso trabajo de colaboración entre el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Consorcio de cooperación internacional integrado por el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la UNESCO, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Centro de Investigación en Ciencias del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos (CIDE).

El consorcio desea expresar un especial agradecimiento a la Oficina de Coordinación Regional, Relaciones Nacionales e Internacionales del Instituto Peruano del Deporte, cuyo equipo técnico estuvo fuertemente involucrado y comprometido para el desarrollo de este documento.

Contenido

Contenido	3
Introducción	4
I. Contexto de país	6
II. Proceso de creación de indicadores.....	9
III. Panorama general de avances.....	11
IV. Situación de datos clave e indicadores.....	13
Dato 1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	14
Dato 2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	16
Dato 3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	17
Dato 4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	19
Indicador 1. Porcentaje del presupuesto público invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física	20
Indicador 2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	22
Indicador 3. Porcentaje de población mayor de 14 años suficientemente activa físicamente.....	24
Indicador 4. Porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años	25
Indicador 5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	26
Indicador 6. Porcentaje de estudiantes de nivel básico suficientemente activos físicamente desagregado por géneros.....	27
Indicador 7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros.....	28
Indicador 8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	29
Indicador 9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente	30
Indicador 10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	31
Indicador 11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	33
Indicador 12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	35
V. Hallazgos Lecciones aprendidas	36
VI. Recomendaciones y siguientes pasos	37
Referencias	38

Introducción

Por mandato de los Ministros, las Ministras y las Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica, en 2022, el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, se constituyeron en consorcio para llevar a cabo la creación de los primeros indicadores comunes para medir el impacto del deporte y la actividad física en el desarrollo sostenible en la región de Iberoamérica. Posteriormente, en 2023, se sumaron como integrantes del consorcio el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Los indicadores iberoamericanos del deporte tienen como propósito que los países dispongan de información periódica, estandarizada y comparable sobre el impacto del deporte en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, así como la evaluación periódica de políticas que permita reconocer oportunidades de mejora y sustentar logros y resultados. Adicionalmente, los indicadores buscan facilitar la medición del retorno social del deporte que, en última instancia, promueva el incremento de la inversión en el deporte y la actividad física.

En la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena, Colombia, en mayo de 2023, se aprobó por unanimidad la creación de 12 indicadores y cuatro datos claves para ser implementados en la región. Adicionalmente, se acordó realizar un piloto de los indicadores en un grupo de países postulantes.

El objetivo del piloto consiste en validar la pertinencia y aplicabilidad de los indicadores para ser escalados a toda la región, así como realizar un primer cálculo de aquellos donde sea posible según las fuentes de información disponibles, y a partir de ello, se propuso generar un informe para cada país sobre la situación de los indicadores y un documento transversal de resultados y lecciones aprendidas.

Una primera fase del piloto se realizó en Chile, Costa Rica y Ecuador entre agosto de 2023 y marzo de 2024 y sus resultados fueron presentados en la XXX Asamblea General del CID en Washington, DC. Una segunda fase del piloto se implementó en Colombia y Perú entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 y se espera que sus resultados también sean presentados en la XXXI Asamblea General del CID.

El presente documento corresponde al Informe País de Perú donde se analiza la situación de los indicadores y los alcances de las fuentes de información, así como los retos para su implementación acorde con el contexto institucional, cultural y socioeconómico del país. De igual manera, se establece la vinculación de los indicadores con las políticas y programas para el deporte y la actividad física en el país y algunas lecciones aprendidas durante la ejecución del piloto.

El Informe País de Perú se complementa con las fichas técnicas de los indicadores cuyo valor fue posible calcular durante el piloto y con el manual general de elaboración de fichas técnicas para los indicadores en los que no se pudo estimar su valor durante el piloto. Las fichas técnicas describen de manera detallada las principales características de los indicadores y tienen como propósito facilitar su correcta interpretación, implementación y escalabilidad. De igual manera, resultan esenciales para poder replicar su cálculo y fomentar la discusión entre expertos y expertas.

En el mismo sentido, también se recomienda consultar el Informe de resultados y lecciones aprendidas de la fase dos del piloto donde se presenta una visión de conjunto de los avances de los países participantes y el resultado de la valoración técnica de los indicadores por parte de los países. Así mismo, se incluye un listado de lecciones aprendidas y recomendaciones para la implementación general de los indicadores en toda la región.

Finalmente, el consorcio de cooperación internacional conformado por el CID, UNESCO, GIZ, CAF y la Universidad Rey Juan Carlos, desean expresar un especial agradecimiento a la Oficina de Coordinación Regional, Relaciones Nacionales e Internacionales del Instituto Peruano del Deporte, cuyo equipo técnico estuvo fuertemente involucrado y comprometido para el desarrollo de este documento.

I. Contexto de país

El deporte y la actividad física observados en los países están estrechamente relacionados con su contexto social, cultural y económico, lo mismo que de las visiones y prioridades plasmadas en sus políticas y programas estratégicos para el sector. Por ello, para comprender de una mejor forma la situación de los indicadores, es importante aportar información específica del país que permita identificar de manera más precisa donde se encuentran los grandes retos y oportunidades para lograr consolidar una batería común de indicadores para la región iberoamericana.

Perú se caracteriza por poseer una amplia extensión territorial (1,285.215 Km²) con tres regiones geográficas características: Costa, Sierra y Selva (Gobierno de Perú, 2024), que contienen importantes diferencias orográficas, demográficas, sociales y culturales de las comunidades. Esto, a su vez, conlleva una amplia variedad de situaciones y retos para la actividad física y deporte.

Por otro lado, Perú es un país en vías de desarrollo con una economía que ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas gracias principalmente a la minería, la agricultura y el turismo. Sin embargo, persisten grandes desigualdades sociales y económicas, con una significativa brecha entre las zonas urbanas y rurales. La pobreza afectó al 29 % de la población en 2023 (INEI, 2024), especialmente en las regiones andinas y amazónicas, donde el acceso a recursos y servicios es limitado.

Estas desigualdades, entre otras, tienen una influencia directa en la práctica de la actividad física y el deporte. En las áreas urbanas, las clases medias y altas suelen tener mayor acceso a instalaciones deportivas, clubes y gimnasios privados. Por otro lado, en las zonas rurales y de bajos recursos, la infraestructura es escasa o inexistente, lo que limita las oportunidades para la práctica deportiva libre u organizada. Además, el costo de implementos deportivos y el acceso a formación especializada es un obstáculo para que una gran parte de la población practique deporte o actividad física.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2023 la edad promedio de la población fue de 33,6 años (INEI, 2023). Eso quiere decir que la población peruana es considerada joven. Sin embargo, la tasa de envejecimiento ha incrementado, lo que plantea desafíos adicionales en términos de salud pública y actividad física orientados a este segmento poblacional. La migración del campo a la ciudad ha generado un crecimiento desmedido de áreas urbanas, especialmente en Lima, que concentra una alta densidad poblacional. Esta urbanización, junto con la vida sedentaria y el aumento de enfermedades no transmisibles (como la obesidad y la diabetes), ha incrementado la necesidad de promover estilos de vida activos.

Perú tiene una rica diversidad cultural, con una herencia que incluye tradiciones indígenas, afroperuanas y mestizas. La cultura del deporte, especialmente el fútbol, ocupa un lugar central en la vida social de muchos peruanos. Sin embargo, otras disciplinas como el voleibol, el surf y las artes marciales también gozan de popularidad. Las comunidades rurales, en particular, tienen formas propias de actividad física que se relacionan con sus tradiciones y creencias. Por ejemplo, para ellos las danzas rituales son una forma de expresión física y espiritual. Estas danzas están vinculadas a festividades relacionadas con deidades andinas. Así mismo, entre los jóvenes son comunes los juegos tradicionales que involucran resistencia y destreza física. A nivel cultural, la práctica de la actividad física y el deporte también está influenciada por la percepción social del cuerpo, la salud y el tiempo libre. Si bien hay una creciente conciencia sobre los beneficios de la actividad física, el sedentarismo se ha ido arraigando, en parte debido a los cambios en los estilos de vida asociados a la urbanización y la tecnología.

La Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física de Perú, promulgada mediante el Decreto Supremo N.º 014-2022-MINEDU, establece una visión integral para el desarrollo del deporte y la actividad física en el país, con un enfoque inclusivo y accesible para todos. A través de la promoción de la actividad física en diferentes niveles y la mejora de las infraestructuras deportivas, la política busca no solo mejorar la salud y el bienestar de la población, sino también contribuir al desarrollo social, educativo y económico del país, posicionando al deporte como una herramienta clave en la construcción de una sociedad más activa, saludable y cohesionada.

Esta Política tiene objetivos definidos que responden a la búsqueda de una situación futura deseada: “En el año 2030, el 50% de la población peruana, de todas las edades, practica actividad física, recreativa y deportiva para una vida activa y saludable”. Con el fin de medir el avance y evaluar el logro de los objetivos priorizados, se ha establecido un conjunto de indicadores cuantitativos por cada objetivo, los cuales deben de ir cumpliendo los diferentes actores del Sistema Deportivo Nacional, según sus competencias.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional – SISDEN; entre sus principales roles se encuentran los siguientes: lidera y gestiona estratégicamente el SISDEN buscando la articulación de los actores; desarrolla infraestructura y equipamiento deportivo a nivel de alta competencia en coordinación con las Federaciones Deportivas Nacionales; asesora y asiste técnicamente al fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del SISDEN; apoya, reconoce y estimula a los deportistas de alta competencia en el marco de las disposiciones legales que regulan la materia; gestiona la información estadística del SISDEN y monitorea, evalúa y difunde los principales indicadores de desempeño, promoviendo la participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales y específicas.

El IPD ha realizado diversas actividades con el objetivo de promover el deporte y la actividad física a nivel nacional, logrando un impacto positivo en la población. Una de las actividades más destacadas es la masificación deportiva, que ha beneficiado a un total de 461,332 personas a nivel nacional. Entre los programas e iniciativas más destacadas en el marco de esta actividad se contó con el Programa “Actívate con el IPD” que alcanzó a beneficiar a 126,524 personas en colegios, gobiernos locales, ministerios y otras entidades. La celebración de fechas significativas como el Día Mundial de la Actividad Física, el Día del Desafío y el Día del Deporte Nacional permitieron beneficiar a más de 171,000 personas. Estos eventos no solo buscan fomentar la actividad física, sino también concienciar a la población sobre los beneficios de una vida activa.

El IPD también ha invertido en la capacitación de agentes deportivos para fortalecer las competencias de profesionales y técnicos a nivel nacional. En 2023, se realizaron 57 capacitaciones, beneficiando a 4,990 personas en modalidades presenciales, virtuales y semipresenciales. En el marco del ámbito formativo, el IPD administra la parte deportiva del Centro Educativo Deportivo Experimental CEDE “Julia Sánchez Deza”, en el cual estudian niños, niñas y adolescentes en edad escolar que cuentan con talento para la práctica deportiva.

En el plano deporte de alto rendimiento, en el año 2023, un total de 41 delegaciones peruanas participaron en 331 eventos internacionales, logrando obtener 639 medallas de oro, 611 medallas de plata y 827 medallas de bronce.

Otro logro relevante ha sido la ejecución de proyectos y la búsqueda de inversión para el mejoramiento de las infraestructuras deportivas a nivel nacional, así como el estrechamiento de vínculos institucionales con organismos gubernamentales y no gubernamentales del ámbito internacional.

Durante el año 2023, el IPD invirtió S/ 4,492,351.43 destinados a mejorar infraestructuras deportivas. Esta inversión contribuyó a la adecuación de instalaciones para la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, impulsando la masificación deportiva y el rendimiento de los deportistas de alta competencia.

Así mismo, una acción estratégica del IPD es el Observatorio del Deporte Peruano (ODP). Su creación responde a una necesidad crítica de institucionalizar la recopilación, generación, análisis y difusión de datos deportivos en el país, con el objetivo de mejorar el desarrollo del deporte peruano en diversos niveles y brindar insumos para la toma de decisiones en las políticas deportivas y en la gestión del deporte en general.

En Perú, las políticas destinadas a promover el deporte y la actividad física están orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y a fortalecer la infraestructura deportiva, buscando no solo la masificación de la práctica deportiva, sino también el alto rendimiento de los atletas. Una de las principales herramientas es el Programa Presupuestal 0101, cuyo objetivo es incrementar la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población peruana. A través de este programa, el gobierno permite la programación de recursos para mejorar las infraestructuras deportivas y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a instalaciones adecuadas para su desarrollo físico. Además, se promueve la creación de espacios accesibles en diversas localidades.

II. Proceso de creación de indicadores

La creación e implementación del piloto de los indicadores se inició formalmente en 2022 cuando en la XXVIII Asamblea general del CID los Ministros, las Ministras y las Altas Autoridades del Deporte de Iberoamérica dieron mandato para su creación. Después de tres años, y tras un amplio proceso de análisis participativo para su creación y revisión, los indicadores han sido piloteados en cinco países de la región: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú, con resultados alentadores hacia su implementación general en toda la región. En la Figura 1 se describe la línea de tiempo de los principales hitos políticos y técnicos en la conformación de los indicadores.

El proceso de identificación de los indicadores se inició con una revisión de la literatura especializada sobre los indicadores disponibles del deporte y su relación con el desarrollo sostenible (CID, 2019; Commonwealth, 2020a, 2020b, 2019; UNESCO, 2017, 2014) para generar un documento conceptual y normativo.

Posteriormente, se aplicó un cuestionario exploratorio en línea para identificar temáticas prioritarias de medición de los indicadores en la región con la participación de 83 expertos de 22 países, de los cuales, el 44% trabajaba en el gobierno, 11% en la academia, 10% en ONGs, 10% en organizaciones internacionales, 8% en escuelas de formación deportiva, 4% en un club deportivo y el 13% en otros sectores.

A partir de lo anterior, el consorcio, integrado por el CID, UNESCO y GIZ, propuso un conjunto inicial de 60 indicadores para ser analizados en un amplio proceso de análisis participativo, seleccionando del total una batería de indicadores prioritarios para ser implementados en la región. Este proceso incluyó 18 entrevistas semiestructuradas a expertos de la academia, funcionarios gubernamentales y de organismos internacionales (octubre-noviembre de 2022), en las cuales éstos emitieron recomendaciones e identificaron aquellos indicadores más importantes y factibles de implementar. Adicionalmente, se realizaron dos grupos focales virtuales con 22 representantes técnicos gubernamentales en noviembre de 2022 en donde los asistentes ordenaron los indicadores de acuerdo a su nivel de importancia en función de su relevancia para el desarrollo, claridad conceptual y disposición de información para su cálculo. Lo mismo sucedió en una reunión virtual de validación preliminar de los indicadores en noviembre de 2022 con la participación de 37 representantes gubernamentales de 17 países de la región.

A partir de los hallazgos de los ejercicios previos, el Consorcio, tomando en consideración criterios técnicos y los intereses temáticos de la región, seleccionó 13 indicadores y 4 datos clave para un análisis final de valoración y selección en un taller técnico presencial en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en marzo de 2023. En este taller los asistentes analizaron la claridad, relevancia, pertinencia temática y economía de los indicadores y con base a ello establecieron su importancia y nivel de factibilidad de implementación. Producto de este taller, el Consorcio decidió eliminar un indicador debido a su complejidad conceptual y dificultades técnicas y presupuestales con el fin de generar información estadística para su cálculo.

Figura 1. Línea de tiempo de proceso de creación de indicadores

Posteriormente, los 12 indicadores y cuatro datos clave fueron aprobados por los ministerios y las altas autoridades del deporte de la región en la XXIX Asamblea General del CID en Cartagena de Indias, Colombia en mayo de 2023, en donde también establecieron un mandato para su estudio piloto en una muestra de países pertenecientes al CID.

De esta manera, en junio de 2023, el Consorcio lanzó una convocatoria a los países del CID para participar en el piloto teniendo en cuenta ciertos criterios técnicos básicos y compromisos institucionales para los países postulantes. Después de haber analizado las solicitudes, se comunicó a

los diferentes países interesados que el piloto, en su primera fase de implementación, contaría con la participación de Chile, Costa Rica y Ecuador y en una segunda etapa, con Colombia y Perú.

El objetivo del piloto consistió en validar la pertinencia y aplicabilidad de los indicadores para ser escalados a toda la región, así como realizar un primer cálculo de aquellos donde fuera posible según las fuentes de información disponible, y a partir de ello, generar un informe para cada país sobre la situación de los indicadores y un documento transversal de resultados y lecciones aprendidas.

Una primera fase del piloto se realizó en Chile, Costa Rica y Ecuador entre agosto de 2023 y marzo de 2024 y sus resultados fueron presentados en la XXX Asamblea General del CID en Washington, DC. Una segunda fase del piloto se implementó en Colombia y Perú entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 y se espera que sus resultados también sean presentados en la XXXI Asamblea General del CID.

III. Panorama general de avances

En relación con los resultados de Perú en la implementación de los indicadores, el país logró calcular el valor de cuatro de los 12 indicadores (33.3%) y el total de los cuatro datos clave. El resumen de estos logros se muestra en la Tabla 2. En la primera columna se muestra el nombre del dato o indicador, en la segunda su valor y en la tercera, observaciones importantes que serán abordadas con mayor detalle en la siguiente sección.

Tabla 1. Resultados de implementación de datos clave e indicadores durante el piloto

Datos clave	Valor	Observaciones
1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica deportiva y actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	El valor deseable es "Sí"
2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación	
3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	El valor deseable es "Sí"
4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Parcialmente	
Indicadores	Valor	Contexto
1. Porcentaje del presupuesto público del gobierno central invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física (desagregado por niveles de gobierno)	0.08%	
- Porcentaje del presupuesto público de los gobiernos regionales invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.12%	
- Porcentaje del presupuesto público de los gobiernos locales invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física	3.05%	
- Porcentaje del presupuesto público total nacional invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física.	0.57%	
2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto	Sin valor	Necesario disponer de una cuenta satélite para su cálculo
3. Porcentaje de población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros	42.0%	Estimación propia
4. Porcentaje de muertes relacionadas con la inactividad física en la población mayor de 18 años	8.8%	Estimación propia a partir de la metodología de GOPA
5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	Sin valor	Necesario disponer de un censo o encuesta escolar
6. Porcentaje de estudiantes de nivel escolar suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	Sin valor	
7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	Sin valor	
8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	22.0%	
9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente	Sin valor	Necesario disponer de una encuesta para su cálculo
10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	Sin valor	
11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	Sin valor	Necesario disponer de una encuesta para su cálculo
12. Porcentaje de programas de gobierno de salud, deporte y vida sana que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	Sin valor	

Es importante destacar que algunos de los nombres de los datos e indicadores tienen ligeras diferencias de nombre respecto a cómo aparecen en la lista genérica de indicadores debido a que los países manejan diferentes rangos de edad en la población objetivo de sus encuestas y/o a que utilizan diferentes categorías de contabilidad y gestión gubernamental. Por esta razón, algunos de los indicadores no son estrictamente comparables entre los países, lo cual demanda un ejercicio futuro de armonización en algunos aspectos.

IV. Situación de datos clave e indicadores

En esta sección se presenta la situación del valor de los datos clave e indicadores, independientemente de si fue posible calcular su valor o no durante el piloto. Para cada dato e indicador se expone una breve justificación o relevancia para su cálculo, su valor y fuente de información principal. De igual manera, se presenta la posición o perspectiva del país respecto a la situación de los indicadores y a las políticas que está realizando o planea implementar para reforzar su cumplimiento. En algunos casos, también se presentan sugerencias del país para mejorar el planteamiento de los indicadores, o dado el caso, sus limitantes.

Los detalles para el cálculo de los indicadores, su desglose en subindicadores, así como los conceptos de referencia utilizados, pueden consultarse, en el caso de indicadores con valor, en el documento de fichas técnicas para el país; y para los indicadores sin valor, en la guía general para la elaboración de fichas técnicas. Los principales campos de información que contienen las fichas técnicas son: definición del indicador, justificación, método de cálculo, unidad de medida, año, periodicidad, cobertura geográfica, fuentes de información y conceptos utilizados, entre otros.

Dato 1. Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.

Dato con valor

Para fundamentar evidencia del diseño de políticas y programas para el deporte y la actividad física, es esencial contar con datos representativos, confiables y periódicos. Disponer de una encuesta nacional sobre práctica deportiva y actividad física, desagregada por géneros y grupos de edad, es el primer paso para construir indicadores básicos en la materia tales como el porcentaje de población suficientemente activa físicamente y las brechas existentes por género o grupos de población etarios.

La encuesta de referencia para generar información sobre el deporte y la actividad física en Perú es la "Encuesta Nacional de Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable" realizada en 2021. A pesar del importante alcance de la encuesta, esta no fue diseñada para captar diferencias de género y grupo de edad de manera representativa. Esta circunstancia, añadida al hecho de que los microdatos y tabulados básicos resultados de la encuesta no están directamente disponibles al público (aunque se pueden solicitar vía trámite de acceso a la información pública), hacen que el valor del dato sea "parcialmente".

Otra importante limitación de la encuesta de referencia es que no dispone de información sobre el tiempo que la población dedica a la actividad física, por lo cual no es posible utilizar sus datos para calcular el indicador "Porcentaje de población suficientemente activa físicamente", uno de las más importantes de la batería de indicadores iberoamericanos del deporte.

Tabla 2. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Existe una encuesta nacional con una antigüedad no mayor a cinco años sobre la práctica del deporte y la actividad física desagregada por géneros y grupos de edad.	Parcialmente	2021	Instituto Peruano del Deporte (2021)

Posicionamiento del país

El objetivo principal de la "Encuesta Nacional de Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable 2021" fue obtener información detallada sobre los niveles de actividad física y los hábitos de vida saludable de la población peruana de 18 a 70 años, de ambos géneros y de todos los niveles socioeconómicos (NSE) residentes en las áreas urbanas y rurales. Además, se incluyó a las personas con discapacidad, con el propósito de conocer su nivel de participación en actividades físicas y acceso a prácticas de vida saludable.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha reconocido la importancia de contar con una nueva encuesta nacional sobre deporte, actividad física y hábitos de vida saludable que permita obtener datos más detallados y confiables para el análisis y toma de decisiones en políticas públicas. Esta encuesta debe incluir desagregaciones por variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, región geográfica, entre otras, con el fin de garantizar la comparabilidad de los indicadores a nivel internacional y proporcionar información precisa que impulse la promoción de la actividad física y la salud en el país.

Para lograr la implementación de esta encuesta se deben seguir una serie de pasos específicos que abarcan desde asegurar del financiamiento hasta el diseño y ejecución efectiva de la misma. La primera etapa consiste en la asignación del presupuesto requerido para la encuesta. Esta fuente de financiamiento provendrá del Observatorio del Deporte Peruano, el cual se encarga de la recopilación, generación, análisis y difusión de datos deportivos en el país, con el objetivo de mejorar el desarrollo del deporte peruano en diversos niveles.

Una vez asegurado el financiamiento, el siguiente paso es el diseño de la encuesta. Para ello, se debe conformar un equipo multidisciplinar que incluya expertos en estadísticas, salud pública, deporte, sociología y otros campos relevantes. Este equipo será el encargado de definir el objetivo de la encuesta, las preguntas clave a incluir, así como las metodologías de recolección de datos. Se deberá evaluar si la encuesta será tercerizada a una empresa especialista en el rubro a nivel nacional e internacional, o si el mismo IPD la llevará a cabo.

Dato 2. Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física

Dato con valor

El rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física determina su capacidad para establecer normativas, diseñar políticas, implementar programas y gestionar recursos. De este modo, se considera como un dato clave para poder establecer el alcance de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física en el país.

Se considera que el rango gubernamental más apropiado para la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física deber ser el de ministerio o de un órgano con alto grado de autonomía y atribuciones similares a la de un ministerio.

En el caso del Perú, la entidad nacional rectora del deporte y actividad física es el Instituto Peruano del Deporte (IPD), un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU). El IPD goza de autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones y posee un pliego presupuestal independiente. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Lima, pero su accionar se extiende a nivel nacional a través de sus órganos desconcentrados.

Tabla 3. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Rango gubernamental de la entidad nacional rectora del deporte y la actividad física	Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación	2024	Congreso de Perú (2010)

Posicionamiento del país

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el organismo responsable de la formulación, implementación y fiscalización de la política deportiva en el país. En coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN), el IPD planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación en todas sus disciplinas y categorías. Su función rectora abarca desde el deporte escolar y comunitario hasta el deporte de alto rendimiento.

A diferencia de otros países de la región que han optado por la creación de un Ministerio del Deporte, el modelo peruano se basa en un organismo autónomo adscrito a un ministerio sectorial, lo que garantiza la autonomía en la gestión deportiva, su capacidad de articulación intersectorial y la generación de políticas deportivas.

El modelo de gobernanza deportiva en el Perú presenta fortalezas y desafíos. La existencia de un organismo autónomo como el IPD, con facultades de planificación, regulación y fiscalización, ha permitido el desarrollo de programas y estrategias dirigidas a fortalecer el ecosistema deportivo en el país.

El Perú está avanzando en la consolidación de su sistema deportivo, desarrollando estrategias para fortalecer la rectoría del deporte y la actividad física en el país, garantizando así su alineación con los estándares internacionales y su impacto en la calidad de vida de la población.

Dato 3. La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.

Dato con valor

“Todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia debidos a la educación, la actividad física y el deporte, con miras a establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades físicas y otros componentes de la educación. Debe también velar porque en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte obligatoria, clase de educación física de calidad e incluyentes, preferiblemente a diario.” (UNESCO, 2015a, p. 3).

La educación física es un componente esencial en la formación integral de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo al desarrollo de hábitos saludables, la prevención de enfermedades y la promoción del bienestar físico y mental. La inclusión de la educación física como materia obligatoria en los niveles de enseñanza primaria y secundaria es un reflejo del compromiso de un país con la actividad física y la formación de ciudadanos activos y saludables.

A la luz de lo expuesto, es clara la necesidad de contar con datos o indicadores que permitan observar el compromiso de los países con la promoción de la educación física en los primeros años de vida.

En Perú, la educación física es una asignatura obligatoria en los niveles de educación primaria y secundaria. Está regulada por el Currículo Nacional de la Educación Básica (Ministerio de Educación del Perú, 2016) y promueve su práctica tanto en instituciones públicas como privadas. La carga horaria lectiva establecida es de tres horas semanales para ambos niveles educativos. Sin embargo, dado que la materia no es completamente independiente de otras asignaturas, el valor del dato es el de “Parcialmente”.

Tabla 4. *Características básicas del dato*

Dato	Valor	Año	Fuente
La educación física es materia obligatoria independiente en la enseñanza primaria y secundaria a nivel nacional.	Parcialmente	2016	Ministerio de Educación del Perú (2016)

Posicionamiento del país

El Perú ha incorporado la educación física como un componente fundamental del currículo educativo, reconociendo su impacto en el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. La Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PARDEF) refuerza esta perspectiva al establecer directrices para la promoción de la actividad física en el ámbito escolar.

El Ministerio de Educación (MINEDU), a través de su plataforma ESCALE: Estadística de la Calidad Educativa, permite el registro y análisis de indicadores esenciales del sector educativo, incluyendo la educación física. No obstante, la recopilación de datos respecto a la educación física enfrenta limitaciones, lo que dificulta un monitoreo preciso del cumplimiento de las horas establecidas en la normativa vigente.

El Perú ha avanzado en la formalización de la educación física como asignatura obligatoria en la enseñanza primaria y secundaria, pero aún enfrenta desafíos en su implementación efectiva. La consolidación de sistemas de seguimiento, junto con la inversión en infraestructura y la formación docente, son aspectos esenciales que se fortalecerán para garantizar el acceso equitativo a una educación física de calidad en todo el territorio nacional.

Dato 4. Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.

Dato con valor

Los marcos jurídicos son de especial relevancia para expresar principios y derechos fundamentales de las personas, así como visibilizar prioridades y alcances de objetivos, estrategias y programas. De aquí la importancia de contar con un dato sobre la existencia de marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física. De igual manera, es importante asegurarse que tales instrumentos jurídicos están siendo realmente aplicados en políticas, programas o acciones con resultados concretos.

Perú cuenta con marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física. Sin embargo, existen desafíos para la consolidación de mecanismos específicos de supervisión y sanción ante casos de discriminación en el ámbito deportivo, así como la provisión de evidencia de su nivel de cumplimiento. Por todo ello, el valor del dato clave es el de "Parcialmente".

Tabla 5. Características básicas del dato

Dato	Valor	Año	Fuente
Existen marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad de géneros y la no discriminación de géneros en el deporte y la actividad física.	Parcialmente	2003	Congreso de Perú (2003)

Posicionamiento del país

En el Perú, desde una visión general, el marco normativo que respalda la igualdad de géneros en el deporte se encuentra en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la cual establece principios de equidad en diversos sectores, incluido el deportivo (Ley N.º 28983, 2007). Dentro de este marco, en la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte se establece el principio de equidad, definido como la "igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y trato en la práctica del deporte en general y la integración de las personas al Sistema Deportivo Nacional sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole" (Ley N.º 29544, 2010).

Así mismo, el Reglamento de la Ley N.º 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en los diferentes niveles de la educación, dispone que el Ministerio de Educación, en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, fomente la actividad física y el deporte inclusivo en el ámbito educativo, asegurando la participación de personas con diversas condiciones, incluyendo género, edad y estado de salud, entre otros (Decreto Supremo n.º 007-2023-MINEDU, 2023).

A nivel de políticas públicas, la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) incorpora dentro de sus lineamientos la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, que se operacionaliza en el Objetivo prioritario 5: "Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos público y privado entre hombres y mujeres", lo que incluye el ámbito deportivo (Decreto Supremo n.º 008-2019-MIMP, 2019).

Indicador 1. Porcentaje del presupuesto público invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física

Indicador con valor

La asignación de presupuesto al deporte y la actividad física es una medida objetiva sobre la importancia que se le confiere al sector en las prioridades de la inversión pública. Al mismo tiempo, constituye un referente concreto sobre los alcances de las políticas en términos de los recursos disponibles.

Una limitante para el indicador es que no registra el presupuesto para el deporte y la actividad física asignado a oficinas de gobierno ajenas a la entidad nacional rectora en la materia, por lo que es deseable que en un futuro se genere un indicador más amplio para captar más apropiadamente el monto de los recursos públicos asignados al sector.

En Perú, el porcentaje del presupuesto público invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física, específicamente el Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue de 0.08% en 2023, equivalente a 113.566.036 soles peruanos. Adicionalmente, se asignó un 0,12% del presupuesto nacional a los gobiernos regionales y un 3,05% a los gobiernos locales para iniciativas relacionadas con el deporte y la actividad física.

Tabla 6. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto público invertido en la entidad nacional para el deporte y la actividad física	0.08% Equivalente a 113,566,036 de soles peruanos	2023	Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (2024)

Posicionamiento del país

El presupuesto público en el Perú es el principal instrumento de gestión del Estado para asignar de manera eficiente los recursos disponibles. A través de este instrumento, la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y la confirmación de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027 han impulsado inversiones significativas en infraestructura deportiva. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsa la inversión en el desarrollo de infraestructura deportiva a nivel regional a través de Proyectos de Inversión Pública (PIP) y otros mecanismos de financiamiento. Estas iniciativas permiten que los gobiernos regionales y locales asignen recursos a la promoción de actividades físicas y deportivas en sus jurisdicciones.

Para el año 2025 el IPD, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y PROINVERSIÓN, está gestionando la ejecución de 40 polideportivos en 16 regiones del país, con una inversión superior a S/ 600 millones de soles. Estas iniciativas se desarrollarán bajo las modalidades de Obras por Impuestos y Proyectos en Activos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y ampliar las oportunidades de acceso para la práctica del deporte a nivel nacional.

El país ha registrado avances en la inversión en infraestructura deportiva, lo que resulta fundamental para la masificación del deporte y la promoción de la actividad física entre la población. La ejecución de estos proyectos permitirá mejorar las condiciones de acceso a espacios adecuados para la práctica deportiva, en línea con las estrategias establecidas en la Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física (PARDEF).

Indicador 2. Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto

Indicador sin valor

El deporte y la actividad física tienen un importante impacto en múltiples sectores y actividades económicas. Sin embargo, ante la carencia de mediciones o registros de información, su importancia no se visualiza o identifica adecuadamente. De esta manera, disponer de estadísticas sobre la contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto (PIB) ayudaría a resaltar su importancia en la sociedad, conocer su relación con otros sectores o actividades económicas, así como fundamentar el diseño de políticas y programas.

La fuente de información ideal para el indicador es una cuenta satélite para el deporte y la actividad física debido a su precisión y a que permite desglosar apropiadamente los principales rubros o actividades económicas del deporte y la actividad física. Sin embargo, disponer de este indicador conlleva considerables retos para los países debido a la complejidad técnica para su cálculo y a las necesidades financieras para crear sus fuentes de información.

En Perú, actualmente no existe una cuenta satélite o fuentes de información que permitan estimar el valor del porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al Producto Interior Bruto de manera precisa y desglosada.

Tabla 7. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de contribución del deporte y la actividad física al PIB	-	-	-

Posicionamiento del país

Actualmente, no se realiza una cuantificación del impacto económico del deporte y la actividad física en el Producto Interior Bruto (PIB). Esta ausencia de medición limita la capacidad de evaluar con precisión la contribución económica en el deporte y su potencial como motor de desarrollo.

No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) y los Programas Presupuestales, proporciona una aproximación a la inversión que los sectores, gobiernos regionales y locales destinan al deporte. Estos proyectos permiten identificar y gestionar recursos asignados a infraestructura y programas deportivos en diferentes regiones del país, brindando un panorama más concreto sobre la inversión pública.

Para abordar la falta de datos específicos, una estrategia viable sería la implementación de una Cuenta Satélite del Deporte. Este instrumento estadístico complementa las cuentas nacionales tradicionales, proporcionando un marco detallado para medir la producción, el consumo y la inversión relacionados con el deporte.

La implementación de una Cuenta Satélite del Deporte en Perú requeriría una evaluación exhaustiva para adaptarla al contexto nacional y a las plataformas estadísticas existentes del MEF. Este proceso implicaría:

- Análisis de viabilidad: Estudiar la disponibilidad y calidad de datos actuales relacionados con el deporte.
- Desarrollo metodológico: Establecer una metodología acorde con estándares internacionales y adaptada a la realidad peruana.
- Capacitación y fortalecimiento institucional: Formar profesionales en la gestión y análisis de estadísticas deportivas.
- Colaboración interinstitucional: Fomentar la cooperación entre entidades gubernamentales, sector privado y organizaciones deportivas para la recolección y análisis de datos.

Indicador 3. Porcentaje de población mayor de 14 años suficientemente activa físicamente

Indicador con valor

La actividad física regular es uno de los mecanismos más importantes para la prevención y el tratamiento de enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, diabetes tipo 2 y varios tipos de cáncer. La actividad física también es beneficiosa para la salud mental, ya que previene el deterioro cognitivo y los síntomas de la depresión y la ansiedad (OMS, 2020).

De esta manera, es elemental disponer de indicadores sobre los porcentajes de población suficientemente activa físicamente como herramienta para el diagnóstico y el diseño de políticas. Al mismo tiempo, dadas las diferentes necesidades de las personas y las desigualdades que se presentan entre ellas, es importante poder desagregar los indicadores por edad, sexo o géneros, origen étnico o situación socioeconómica, entre otros criterios, para hacer visibles las desigualdades y los retos de inclusión de las políticas del deporte y la actividad física.

En Perú, el porcentaje de población mayor de 14 años suficientemente activa físicamente es de 41.98%. Sin embargo, dado que la encuesta no permite desagregar el indicador por género ni grupos etarios, además de que presenta una alta antigüedad (14 años aproximadamente), es un indicador con importantes áreas de mejora para cumplir con los estándares internacionales planteados por la Organización Mundial de la Salud (2020).

Tabla 8. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente desagregado por géneros	41.98%	2011	Estimación propia con datos del CENAN (2011)

Posicionamiento del país

En Perú, la información disponible para calcular el indicador es del año 2011, recogida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en su Encuesta Nacional de Hogares, específicamente en su módulo de mediciones antropométricas en coordinación especial con el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN) del Instituto Nacional de Salud.

Desde el Instituto Peruano del Deporte se reconoce la necesidad de una nueva Encuesta nacional de actividad física que actualice estos datos incluyendo variables que cumplan con los indicadores antropométricos necesarios para establecer comparaciones internacionales. Esto será un insumo estadístico valioso para el país, ya que permitirá comparar la frecuencia y las características de la práctica de actividad física y deporte.

Indicador 4. Porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años

Indicador con valor

De acuerdo con la OMS (2022): “la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad por enfermedades no transmisibles. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física tienen un riesgo de muerte entre un 20% y un 30% mayor en comparación con las personas que alcanzan un nivel suficiente de actividad física”.

Los indicadores sobre muertes relacionadas con la inactividad física son unos de los más importantes para identificar el tamaño del problema en los países y generar conciencia sobre los beneficios del deporte y la actividad física para la salud y una mayor esperanza de vida.

Uno de los indicadores más importantes, confiables y estandarizados a nivel mundial sobre muertes por inactividad física es el generado por el Global Observatory for Physical Activity (GOPA) en su “Physical Activity Almanac”. Aunque para la mayoría de los países el GOPA genera el valor del indicador, para algunos de ellos, como es el caso de Perú, no lo realiza. Algunas de las razones para no hacerlo es que el país puede no disponer de encuestas representativas sobre la actividad física de acuerdo a los estándares establecidos por el GOPA.

Debido a lo anterior, el equipo técnico de Perú y el Consorcio, siguiendo la metodología establecida por GOPA, llevaron a cabo un ejercicio estadístico, logrando un indicador relativamente confiable y homogéneo a los calculados por el GOPA en su “Physical Activity Almanac” para la mayoría de los países del mundo.

Bajo las anteriores consideraciones, en Perú el porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años es de 8.8%.

Tabla 9. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de muertes por inactividad física en la población mayor de 18 años	8.8%	2011	Estimación propia siguiendo la metodología establecida por el Global Observatory for Physical Activity (2021)

Posicionamiento del país

El último cálculo para este indicador se realizó en 2018 por el Global Observatory for Physical Activity (GOPA). Sin embargo, no es posible asegurar que dicho organismo podrá seguir calculando este indicador en el futuro. Es por dicho motivo que, desde el Instituto Peruano del Deporte, se reconoce la necesidad de coordinación con las autoridades sanitarias para contar con instrumentos que nos permitan medir este indicador.

Indicador 5. Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física

Indicador sin valor

“La educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños, niñas y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida.” (UNESCO, 2015b).

La UNESCO (2015b) recomienda que las horas lectivas semanales asignadas a la educación física sean de 120 a 180 minutos dependiendo del curso, donde las horas “se refieren al tiempo real de aprendizaje en educación física solamente y no deberá tener en cuenta el tiempo dedicado al cambio de ropa ni al desplazamiento hasta instalaciones concretas, ni tampoco el tiempo dedicado a otros temas como, por ejemplo, la salud”.

Para contar con un indicador confiable, es deseable que este sea producto de un censo escolar, o en su defecto, de una encuesta representativa del total de escuelas primarias y secundarias del país.

Actualmente, Perú no dispone de una de fuente información con las anteriores características para poder establecer el valor del indicador.

Tabla 10. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de escuelas primarias y secundarias que imparten el número mínimo de minutos de educación física	-	-	-

Posicionamiento del país

En el sistema educativo peruano, la educación física es una asignatura obligatoria en los niveles de educación primaria y secundaria, regulada por el Currículo Nacional de la Educación Básica que establece que la carga horaria establecida es de tres horas semanales en el nivel de primaria y secundaria (Ministerio de Educación, 2016). En este contexto, fortalecer el monitoreo de su cumplimiento constituye un aspecto clave para optimizar la gestión educativa y asegurar que los estudiantes accedan de manera efectiva a los beneficios de la actividad física.

En el ámbito de la educación física, es necesario perfeccionar la estructuración y diferenciación de los datos específicos, de manera que se refleje con mayor claridad el cumplimiento del número de horas de educación física establecidas en la normativa vigente.

Indicador 6. Porcentaje de estudiantes de nivel básico suficientemente activos físicamente desagregado por géneros

Indicador sin valor

En el ámbito educativo, la efectividad de las políticas para el deporte y la educación física en última instancia deben verse reflejadas en la proporción de estudiantes suficientemente activos, especialmente en el nivel básico (típicamente estudiantes en el rango de edad de los 6 a los 12 años), pues es el espacio donde se forman importantes hábitos para la vida.

De aquí la importancia de disponer de un indicador sobre el porcentaje de estudiantes de nivel básico suficientemente activos físicamente desagregado por géneros. Adicionalmente, es importante desagregar el indicador entre estudiantes mujeres y hombres debido a que las primeras históricamente han padecido mayores retrasos respecto a sus pares hombres en las múltiples dimensiones del desarrollo; en este caso, el deporte y la actividad física.

La fuente de información ideal para calcular el indicador es un censo de estudiantes o una encuesta representativa especialmente diseñada para esta población objetivo. No obstante, ante su carencia, es posible implementar otras alternativas de estimación.

Actualmente Perú no dispone de una fuente de información con estas características para poder calcular el indicador.

Tabla 11. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de estudiantes de nivel básico suficientemente activos físicamente desagregado por géneros	-	-	-

Posicionamiento del país

La medición del porcentaje de estudiantes que cumplen con niveles adecuados de actividad física permite evaluar la efectividad de las estrategias y orientar las políticas públicas.

Si bien las plataformas existentes como ESCALE y SIAGIE han permitido consolidar una base de datos significativa en materia educativa, el desafío actual radica en perfeccionar los mecanismos de recolección y procesamiento de información para incrementar la precisión y diferenciación de los indicadores. Esto permitirá una evaluación más detallada sobre la efectividad de la educación física en la formación de hábitos de vida activa, además de identificar con mayor exactitud brechas territoriales y de género, facilitando la implementación de estrategias diferenciadas y focalizadas en la población escolar.

Indicador 7. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros

Indicador sin valor

En los presupuestos de las entidades públicas y sus objetivos se reflejan las prioridades políticas y programáticas de gobierno. En este sentido, constituyen una medida objetiva para constatar los esfuerzos gubernamentales para cerrar las brechas de sexo o géneros en el deporte y la actividad física. Sin embargo, para disponer de indicadores confiables sobre la proporción de presupuesto focalizado en programas de géneros, es necesario que estos cuenten con objetivos y acciones explícitas y verificables destinadas a cerrar las brechas de sexo o géneros.

Actualmente Perú no dispone de fuentes de información para poder estimar el porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros.

Tabla 12. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas de géneros	-	-	-

Posicionamiento del país

La inclusión y equidad de géneros en el deporte constituye un eje fundamental en las políticas públicas en el Perú, promoviendo el acceso igualitario a los recursos, competencias y espacios en el desarrollo deportivo. Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con un indicador nacionalmente integrado que mida de manera específica el porcentaje del presupuesto asignado a programas para reducir las brechas de género.

En el período anual 2024, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) destinó un presupuesto de S/ 93,065,942.00 para el deporte federado de alta competencia, distribuyéndolo entre 55 personas jurídicas, incluyendo las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Este financiamiento permitió beneficiar a un total de 28,865 deportistas afiliados al Sistema Integral Deportivo Nacional (SISDNA), de los cuales el 37% fueron mujeres (10,540) y el 63% fueron varones (18,328).

En Perú se tiene el compromiso de fortalecer la recopilación de datos desagregados por género en los reportes de ejecución presupuestaria. La incorporación de este indicador dentro de los registros nacionales facilitará la toma de decisiones, contribuyendo a la reducción de brechas de géneros en el ámbito deportivo nacional.

Indicador 8. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte

Indicador con valor

En las posiciones de alta dirección de las organizaciones públicas o privadas es donde se observa uno de los más importantes retrasos de las mujeres respecto a los hombres. De aquí la importancia de dar seguimiento a las brechas y avances hacia la igualdad de sexo o géneros en las posiciones directivas de las entidades nacionales para el deporte y la actividad física. A partir de esta información, será posible sustentar mejores políticas o acciones afirmativas en la materia.

Dada la heterogeneidad institucional y administrativa de los países de la región, las clasificaciones para identificar los puestos directivos en las entidades nacionales del deporte no son exactamente comparables entre sí. Sin embargo, respetando las clasificaciones propias de los países, es posible tener un panorama general del indicador en la región bastante confiable.

En Perú, el porcentaje de mujeres en puestos directivos en la entidad nacional del deporte PMPD es 22.03%

Tabla 13. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la entidad nacional del deporte	22.03%	2024	Instituto Peruano del Deporte (2024)

Posicionamiento del país

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) no contaba con un cálculo explícito de este indicador dentro de su sistema de medición, por lo que fue necesario analizar la estructura organizacional vigente e identificar la distribución de puestos directivos por género.

Actualmente, el 30.23% de los puestos directivos del Instituto Peruano del Deporte (IPD) están ocupados por mujeres, lo que equivale a 13 mujeres en puestos directivos de un total de 43, mientras que 30 puestos son ocupados por varones.

Indicador 9. Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente

Indicador sin valor

Existen diferencias notables en el nivel de actividad física de las mujeres y hombres, particularmente, “los datos demuestran que en casi todos los países las niñas y las mujeres son menos activas que los niños y los hombres (OMS, 2020, página 2). De hecho, también se puede constatar en la mayoría de los países de la región que las brechas entre mujeres y hombres se incrementa notablemente con la edad.

Uno de los objetivos más importantes del desarrollo sostenible es eliminar las brechas o diferencias de géneros en sus múltiples dimensiones. Por tanto, es crucial que los gobiernos y el público en general dispongan de indicadores que les permitan monitorear sus procesos hacia la reducción o eliminación de brechas en la actividad física entre hombres y mujeres.

Actualmente, Perú no dispone de una encuesta nacional que permita desagregar el indicador del porcentaje de población suficientemente activa físicamente por género y, por tanto, que permita calcular la brecha de género existente.

Tabla 14. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje en la brecha de género en población mayor de 18 años suficientemente activa físicamente	-	-	-

Posicionamiento del país

La medición de este indicador enfrenta limitaciones debido a la disponibilidad de fuentes de información nacionales. Actualmente, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) han recopilado datos parciales sobre actividad física en la población adulta, pero no incluyen un indicador específico que permita evaluar con precisión la suficiencia de actividad física en personas mayores de 18 años desagregado por géneros. En particular, la ENDES 2012 analizó el sedentarismo y la práctica de actividad física en población adulta, identificando que el 45.2% de los peruanos de 40 años o más no realizaba actividad física, con una menor participación de las mujeres en actividades deportivas en comparación con los hombres.

Si bien estas fuentes proporcionan información relevante, no cuentan con una metodología estandarizada que permita evaluar el cumplimiento de los niveles de actividad física recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la población adulta.

La ausencia de un indicador específico en las encuestas nacionales resalta la necesidad de fortalecer los instrumentos de medición estadística de la actividad física.

Indicador 10. Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad

Indicador sin valor

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los países deberán adoptar medidas para alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas, asegurar que tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas y garantizar su acceso a instalaciones deportivas (ONU, 2008).

Para poder llevar a la práctica lo establecido en la Convención, es necesario asignar presupuesto público a programas con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan acceder al deporte y la actividad física. De igual modo, es necesario invertir en datos e indicadores que tengan como propósito medir si este objetivo se está cumpliendo.

Al igual que en otros indicadores, dada la heterogeneidad institucional y administrativa de los países de la región, es difícil establecer categorías presupuestales homogéneas entre los países que puedan ser exactamente comparables, al menos en esta primera fase de implementación piloto de los indicadores.

En el tiempo establecido para el piloto, para el caso de Perú, no fue posible generar información para establecer el valor de este indicador.

Tabla 15. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje del presupuesto de la entidad nacional del deporte focalizado en programas para personas con discapacidad	-	-	-

Posicionamiento del país

La inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo es una prioridad en la política pública nacional. En este contexto, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) canaliza recursos para el desarrollo del deporte adaptado y paralímpico, promoviendo la participación de los paradeportistas en competencias nacionales e internacionales. La medición del porcentaje del presupuesto destinado a estos programas permite evaluar el grado de focalización y la equidad en la distribución de los recursos en el sector deportivo.

En el año 2024, el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) destinó S/ 1'530,550.00 para paradeportistas, lo que representa el 18.11% del presupuesto total del programa, mientras que los deportistas recibieron S/ 6'919,800.00 (81.89%). En términos de beneficiarios, el 11.25% de los atletas apoyados fueron paradeportistas (55 personas), frente al 88.75% de deportistas (434 personas). Adicionalmente, el Sistema Integral Deportivo Nacional (SISDNA) registró 584 paradeportistas (4.78%) frente a 11,630 deportistas (95.22%).

En el Perú se han implementado programas y mecanismos de financiamiento para fortalecer el deporte adaptado y paralímpico. El reto principal radica en la ampliación de los recursos asignados, garantizando condiciones equitativas de acceso y desarrollo para los paradeportistas. La mejora en la planificación y ejecución de políticas deportivas permitirá fortalecer la infraestructura, capacitación y competitividad en el ámbito del deporte adaptado, promoviendo una mayor participación de personas con discapacidad en el ecosistema deportivo nacional.

Indicador 11. Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente

Indicador sin valor

Las personas con discapacidad son uno de los grupos de población con mayor retraso en el acceso al desarrollo en igualdad de circunstancias. Por tal razón, el medio a través del cual se puede verificar si las políticas o programas dirigidos a la población con discapacidad efectivamente están logrando resultados, es observar si sus brechas de actividad física y deportiva están disminuyendo respecto al resto de la población.

Para lograr lo anterior, es necesario contar con encuestas representativas del nivel de actividad física de la población con discapacidad y su desagregación por edad, sexo o géneros. Esto implica un importante reto para los países debido a que se necesita una alta inversión de recursos financieros y técnicos para implementar las encuestas y posteriormente el indicador.

Bajo este contexto, en Perú actualmente no se dispone de fuentes de información para poder establecer el valor del porcentaje en la brecha de discapacidad en población suficientemente activa físicamente.

Tabla 16. *Características básicas del indicador*

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje en la brecha de discapacidad de población suficientemente activa físicamente	-	-	-

Posicionamiento del país

La medición de este indicador no fue posible debido a las limitaciones en las fuentes de información disponibles. Actualmente, la única base de datos empleada para generar indicadores relacionados con la suficiencia de actividad física es la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) 2011, específicamente su módulo de mediciones antropométricas, desarrollado en coordinación con el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN, 2011) del Instituto Nacional de Salud.

Sin embargo, este módulo no contempla la variable "discapacidad" dentro de sus niveles de inferencia, lo que impide desagregar los datos sobre actividad física según esta condición. En consecuencia, no es posible calcular la brecha porcentual correspondiente a este indicador.

No obstante, datos provenientes del Sistema Integral Deportivo Nacional (SISDNA) revelan que los paradesportistas representan el 4.78% del total de deportistas registrados en el sistema (584 paradesportistas frente a 11,630 deportistas, de un total de 12,214).

La falta de un sistema de medición estadística que incluya la variable discapacidad impide conocer con precisión la suficiencia de actividad física en esta población, lo que refuerza la necesidad de actualizar y fortalecer los mecanismos de recolección de información.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) reconoce la importancia de desarrollar una nueva Encuesta Nacional de Actividad Física, incorporando la variable discapacidad como parte de sus niveles de inferencia. Asimismo, se buscará garantizar que los datos recolectados cumplan con los estándares metodológicos y antropométricos necesarios para la comparación con indicadores internacionales.

Indicador 12. Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia

Indicador sin valor

El deporte supera barreras geográficas, sociales y políticas; conecta a personas, comunidades y países; y, de esta manera, fomenta la convivencia y la inclusión social y política. El deporte para el desarrollo y la paz es concebido como una estrategia de intervención social que mediante el “uso de juegos, actividad física y deporte” aborda objetivos explícitos de paz y desarrollo. Esta perspectiva “incorpora temas como igualdad de género, fomento de una convivencia pacífica, promoción de la tolerancia por la diferencia, impulso de comportamientos de inclusión, prevención de conflictos, promoción de la salud y el bienestar” (GIZ, 2021).

Por lo expuesto anteriormente, se deriva la gran relevancia que tiene el poder generar indicadores sobre la relación del deporte con la promoción de la paz y la convivencia social. No obstante, al mismo tiempo, constituye un reto para los países que deben generar información confiable para obtener indicadores confiables, precisos y transparentes.

En Perú, actualmente no se dispone de fuentes de información para poder establecer el Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia.

Tabla 17. Características básicas del indicador

Indicador	Valor	Año	Fuente
Porcentaje de programas de gobierno que usan el deporte como instrumento para la paz y la convivencia	-	-	-

Posicionamiento del país

En el Perú, el deporte y la actividad física han sido reconocidos como herramientas fundamentales para la promoción de la convivencia pacífica, la cohesión social y el bienestar de la población. Si bien no se cuenta con una medición nacional consolidada sobre la integración del deporte en programas gubernamentales bajo este enfoque, se han desarrollado diversas iniciativas alineadas con este indicador.

Desde el Instituto Peruano del Deporte (IPD) se han implementado estrategias que incorporan el deporte y la actividad física en distintos ámbitos de intervención con un impacto significativo en el fortalecimiento del tejido social y la promoción de estilos saludables. Entre las principales iniciativas destacan: Gimnasia Laboral, Actívate con el IPD, Adulto Mayor (Vida Activa) y Deporte Inclusivo. Si bien aún no se cuenta con una medición sistemática del impacto de estas intervenciones, las iniciativas desarrolladas reflejan el compromiso del país en la práctica del deporte como un mecanismo para fortalecer la convivencia y la inclusión social.

V. Hallazgos Lecciones aprendidas

El piloto ha sido un ejercicio valioso al permitir mapear información, identificar retos, ubicar oportunidades y preparar a los equipos de trabajo para la implementación general de los indicadores en el futuro. A partir de la implementación piloto de los indicadores, en esta sección se presentan algunos de los hallazgos y lecciones aprendidas más relevantes documentadas durante el proceso. Aunque el análisis se centra en Perú, en algunos casos se realiza desde una perspectiva más general debido a sus implicaciones transversales para la región.

- A pesar de que Perú dispone de varias encuestas nacionales relacionadas con el deporte y la actividad física, la única encuesta que permite establecer el número mínimo de minutos de actividad física, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, es de 2011. Es decir, la encuesta cuenta con una antigüedad mucho mayor a los 5 años recomendada. Por otro lado, esta encuesta no permite desagregar la información por género y grupos de edad. En conjunto, este es uno de los principales retos del país para generar información que permita el desarrollo de los indicadores.
- Es importante que Perú fortalezca sus capacidades técnicas y administrativas para identificar de manera detallada las categorías presupuestales y programáticas a través de las cuales se ejerce el presupuesto para el deporte y la actividad física y de esta forma poder generar indicadores relacionados con el presupuesto enfocado a cerrar las brechas de género y por discapacidad en la población.
- Dada la heterogeneidad institucional y administrativa de los países de la región, es complicado poder establecer conceptos o categorías presupuestales homogéneos entre los países que puedan ser exactamente comparables. Sin embargo, el piloto ha logrado identificar áreas de oportunidad hacia esta unificación conceptual para mejorar la comparabilidad de los indicadores de cara a su implementación general en toda la región.
- La generación de los indicadores y sus fuentes de información conlleva disponer de equipos de trabajo multidisciplinarios e intersectoriales, que además de facilitar el cálculo y seguimiento de los indicadores, implica incrementar las capacidades de la entidad nacional del deporte para generar datos e indicadores para sustentar políticas y documentar resultados.
- Las capacidades de medición y seguimiento de políticas de gobierno se pueden mejorar sustancialmente mediante alianzas con la academia o centros de investigación especializados. Además de sus beneficios para la generación de conocimiento, tales alianzas garantizan cierta continuidad en la generación de información y el seguimiento de los indicadores.
- Disponer de información e indicadores confiables, periódicos y pertinentes requiere de inversión por parte de los gobiernos y la sociedad en su conjunto. Específicamente, para el cálculo de algunos indicadores, se requiere asignar recursos presupuestarios para la creación de nuevas encuestas representativas, censos o registros administrativos, así como para desarrollar capacidades de recolección de información, seguimiento y evaluación.

VI. Recomendaciones y siguientes pasos

Con el propósito de implementar la totalidad de los indicadores iberoamericanos y de seguir fortaleciendo las capacidades de medición y generación de información del país para diseñar políticas con base en evidencia, se tienen las siguientes recomendaciones:

- Establecer un plan de trabajo para generar los indicadores que durante el piloto no pudieron ser calculados. El plan de trabajo deberá incluir rutas de trabajo para identificar, y su en caso, generar fuentes de información primarias.
- Ejecutar lo más pronto posible el plan de trabajo para desarrollar una encuesta representativa nacional que permita generar el indicador “Porcentaje de población adulta suficientemente activa físicamente” desagregado por género y grupos de población.
- Promover mecanismos de cooperación internacional para compartir experiencias, conocimiento y capacitación y para unificar, en la medida de lo posible, conceptos básicos sobre el deporte y el desarrollo, mecanismos de medición y categorías administrativas del presupuesto público.
- Conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario e intersectorial (deporte, salud, economía, estadísticas nacionales) para el mapeo de fuentes de información e indicadores sobre el deporte y su impacto en el desarrollo, así como para proponer políticas y criterios técnicos para la generación de información estadística en la materia.
- Diseñar una estrategia para el seguimiento y monitoreo de los indicadores, que además de la implementación de la línea base de todos de los indicadores, incluya un primer informe de seguimiento para observar la evolución de los indicadores. La estrategia también deberá incluir metas preliminares para los indicadores.
- Instaurar un mecanismo de trabajo con alguna universidad local para el desarrollo conjunto de fuentes de información para indicadores, desarrollo de metodologías y mecanismos de divulgación y aprendizaje.
- Buscar alianzas con instituciones financieras o fondos de inversión internacionales enfocados en visibilizar brechas de inclusión en el acceso al deporte y la actividad física de mujeres, personas con discapacidad, población indígena y personas en situación de pobreza a través de indicadores e información estadística confiable.
- Invertir en la formación y estabilidad laboral del personal especializado en la generación de indicadores y en sistemas de monitoreo y evaluación del impacto del deporte en el desarrollo sostenible.

Referencias

- CENAN, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (2011): Encuesta Nacional de Hogares - Módulo mediciones antropométricas. Disponible en: <https://proyectos.inei.gob.pe/microdatos/> [Consulta: 15 de marzo de 2025].
- Decreto Supremo n.º 007-2023-MINEDU. (2023). Normas Y Documentos Legales - Ministerio De Educación - Plataforma Del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/4112171-007-2023-minedu>
- Decreto Supremo n.º 008-2019-MIMP. (n.d.). Normas Y Documentos Legales - Ministerio De La Mujer Y Poblaciones Vulnerables - Plataforma Del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/271118-008-2019-mimp>
- GIZ, Agencia Alemana de Cooperación Internacional (2021): *Deporte con principios*. Disponible en: [https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20con%20Principios%20Versi%C3%B3n%20%20\(GIZ,%202021,%20es\).pdf](https://www.sport-for-development.com/imglib/downloads/Country%20Collection/Columbia/Manual%20Deporte%20con%20Principios%20Versi%C3%B3n%20%20(GIZ,%202021,%20es).pdf) [Consulta: 12 de septiembre de 2023].
- GOPA, Global Observatory for Physical Activity (2021): 2nd Physical Activity Almanac. Disponible en: <https://indd.adobe.com/view/cb74644c-ddd9-491b-a262-1c040caad8e3> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024). *Perú: Evolución de la pobreza monetaria 2014-2023*. INEI. <https://www.inei.gob.pe/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023, 10 julio). *POBLACIÓN PERUANA ALCANZÓ LOS 33 MILLONES 726 MIL PERSONAS* [Comunicado de prensa]. Recuperado 18 de marzo de 2025, de <https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/nota-de-prensa-no-104-2023-inei.pdf>
- Instituto Peruano del Deporte (2021): Encuesta Nacional de Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable 2021 en Población de 18 años y más. Disponible en: <http://appweb.ipd.gob.pe/victoria/web/archivo/Encuesta.pdf> [Consulta: 15 de marzo de 2025].
- Ley n.º 29544. (2010). Normas Y Documentos Legales - Ministerio De Educación - Plataforma Del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118424-29544>
- Ley N.º 28983. (2007). Normas Y Documentos Legales - Congreso De La República - Plataforma Del Estado Peruano. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/118396-28983>
- Ministerio de Educación (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Disponible en: <https://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf> [Consulta: 26 de noviembre de 2024].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2022): *Actividad física. Datos y cifras*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=La%20OMS%20define%20la%20actividad,el%20consiguiente%20consumo%20de%20energ%C3%ADa> [Consulta: 9 de septiembre de 2023]
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2021): *Cuestionario Mundial sobre Actividad Física (GPAQ)*. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/m/item/global-physical-activity-questionnaire> [Consulta: 13 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2020): *Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios*. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf> [Consulta: 10 de septiembre de 2023].

- OMS, Organización Mundial de la Salud (2019a): *Para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más*. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2019b): *Prevalence of insufficient physical activity among school going adolescents. Data by country*. Disponible en: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893ADO?lang=en> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- OMS, Organización Mundial de la Salud (2018): *Prevalence of insufficient physical activity among adults. Data by country*. Disponible en: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A893?lang=en> [Consulta: 14 de septiembre de 2023].
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (2009): *Diseño de muestras para encuestas de hogares Directrices prácticas*. Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_98s.pdf [Consulta: 10 de septiembre de 2023].
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (n.d.): *Convivir en paz: un proceso necesario para el desarrollo sostenible*. Disponible en: <https://www.un.org/es/observances/living-in-peace-day#:~:text=La%20Asamblea%20General%20sigue%20dando,de%20mutuo%20entendimiento%20y%20cooperaci%C3%B3n> [Consulta: 12 de septiembre de 2023]
- ONU, Organización de las Naciones Unidas (2008): *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Disponible en: <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf> [Consulta: 14 de septiembre de 2023]
- ONU Mujeres (n.d.): *Conceptos y definiciones*. Disponible en: <https://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsanddefinitions.htm> [Consulta: 19 de septiembre de 2023]
- OPS, Organización Panamericana de la Salud (2019): *Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030. Más personas activas para un mundo sano*. Disponible en: http://0-https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015a): *Carta Internacional de la Educación física, la actividad física y el deporte*. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409_spa [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015b): *Educación Física de Calidad. Guía para los responsables políticos*. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340> [Consulta: 9 de septiembre de 2023].
- UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y ONU Mujeres (2023): *Tackling violence against women and girls in sport. A Handbook for Policy Makers and Sport Practitioners*. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385850.locale=en> [Consulta: 9 de septiembre de 2023].